

**EDUCAÇÃO EM SOLOS COMO INSTRUMENTO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: EXPERIÊNCIA COM ESTUDANTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE VIDEIRA-SC**

 DOI: 10.5281/zenodo.15508596

Raquel Appi

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: raquelappi2000@gmail.com*

Yasmin Barreto de Aguiar

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: yasmimbarreto2005@gmail.com*

Renata Gabrielle Castro Borges

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: renatagborgs@gmail.com*

Devanéria Volff Bernardo

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: devabernardo.v@gmail.com*

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, docente do curso de Agronomia, Instituto Federal
Catarinense, Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

Este trabalho de extensão teve como objetivo promover a educação em solos para alunos do ensino fundamental, por meio de uma atividade teórico-prática desenvolvida por discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira. A ação foi realizada na Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante (EEBJA), no município de Videira-SC, envolvendo 19 alunos do 6º ano. A atividade consistiu na exposição de conceitos sobre a importância do solo e os processos de erosão, seguida da utilização de uma maquete didática

representando três condições de manejo: solo com vegetação nativa, solo exposto e solo com práticas conservacionistas (terraços). Simulações de precipitação permitiram aos estudantes observar de forma prática os efeitos da cobertura vegetal e das técnicas de manejo na contenção da erosão. A exposição teórica inicial, conduzida de maneira dialogada e com apoio de recursos visuais, permitiu introduzir de forma clara os conceitos de solo, erosão e práticas conservacionistas, resultando em elevado interesse e participação ativa por parte dos alunos da EEBJA. Durante a simulação prática com a maquete didática, foi possível observar o entusiasmo e a curiosidade dos estudantes ao testemunharem visualmente os efeitos da cobertura vegetal e das práticas de conservação na dinâmica da erosão hídrica. O contraste entre os compartimentos (solo com vegetação, solo exposto e solo com terraços) facilitou a compreensão dos processos erosivos e a importância do manejo adequado do solo. A avaliação formativa, realizada por meio de perguntas abertas ao término da atividade, revelou um nível satisfatório de assimilação dos conceitos abordados, com todos os alunos participantes apresentando respostas corretas e demonstrando capacidade de interpretação crítica do conteúdo trabalhado. Esses resultados indicam a eficácia do método lúdico-prático na promoção da aprendizagem significativa no ensino de ciências do solo. Do ponto de vista da formação discente, a atividade propiciou aos futuros agrônomos o desenvolvimento de habilidades de comunicação científica, didática adaptativa e sensibilização socioambiental. A interação prática com a comunidade escolar reforçou a importância da extensão universitária na democratização do conhecimento e no fortalecimento do compromisso social da educação superior.

Palavras-chave: Conservação do solo. Educação básica. Extensão. Agronomia.

ABSTRACT

This extension project aimed to promote soil education among elementary school students through a theoretical and practical activity developed by undergraduate students of the Agronomy program at the Federal Institute of Santa Catarina – Videira Campus. The activity was carried out at the Joaquim Amarante Municipal Elementary School (EEBJA), located in the municipality of Videira, Santa Catarina, involving 19 sixth-grade students. The activity consisted of the presentation of concepts related to the importance of soil and erosion processes, followed by the use of a didactic model representing three soil management conditions: soil with native vegetation cover, bare soil, and soil with conservation practices (terracing). Simulated rainfall allowed students to practically observe the effects of vegetation cover and management techniques on erosion control. The initial theoretical exposition, conducted in a dialogical manner and supported by visual resources, clearly introduced the concepts of soil, erosion, and conservation practices, resulting in high levels of interest and active participation from the EEBJA students. During the practical simulation with the didactic model, the students' enthusiasm and curiosity were evident as they visually witnessed the effects of vegetation cover and conservation practices on water erosion dynamics. The contrast among the compartments (soil with vegetation, bare soil, and terraced soil) facilitated the understanding of erosive processes and emphasized the importance of proper soil management. The formative evaluation, conducted through open-ended questions at the end of the activity, revealed a satisfactory level of concept assimilation, with all participating students providing correct answers and demonstrating critical interpretation skills regarding the content addressed. These results indicate the

effectiveness of the playful-practical method in promoting meaningful learning in environmental science education. From the perspective of undergraduate training, the activity enabled future agronomists to develop skills in scientific communication, adaptive teaching, and socio-environmental awareness. Practical interaction with the school community reinforced the importance of university extension in democratizing knowledge and strengthening the social commitment of higher education.

Keywords: Soil conservation. Basic education. Extension. Agronomy.

INTRODUÇÃO

O solo é um recurso natural essencial para a manutenção da vida no planeta, desempenhando funções ecológicas, econômicas e sociais fundamentais (Campos; Marinho; Reinaldo, 2019). Contudo, práticas inadequadas de manejo agrícola têm resultado em processos de degradação, como a erosão, que comprometem sua fertilidade e sustentabilidade a longo prazo (Lima; Lima, 2024). Nesse cenário, a educação ambiental emerge como uma estratégia indispensável para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação dos recursos naturais.

A educação em solos, especificamente, representa uma oportunidade de sensibilizar jovens sobre a importância desse recurso para a produção de alimentos, para a regulação hídrica e para a manutenção dos ecossistemas (Salomão; Ribon; Souza, 2020). Iniciativas de extensão universitária que promovem a aproximação entre instituições de ensino superior e escolas públicas são fundamentais para levar esse conhecimento à sociedade (Lima; Campos, 2022), contribuindo para a construção de uma cultura de conservação e uso sustentável do solo (Santos et al., 2019).

Este trabalho de extensão teve como objetivo promover a educação em solos para alunos do ensino fundamental, por meio de atividades práticas e lúdicas, utilizando uma maquete didática para demonstrar os efeitos da erosão sob diferentes condições de manejo. A ação foi desenvolvida por discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, reforçando o compromisso da instituição com a formação cidadã e a transformação social por meio da disseminação de práticas agrícolas sustentáveis.

Fundamentação teórica

A conservação do solo é um tema central para a sustentabilidade agrícola e ambiental, especialmente no contexto de escolas públicas, onde a conexão com a terra é parte essencial da vida comunitária. O solo é um recurso natural vital, responsável pela produção de alimentos, pela regulação do ciclo hidrológico e pela manutenção da biodiversidade (Campos; Marinho; Reinaldo, 2019). No entanto, práticas inadequadas de manejo têm levado à sua degradação em diversas regiões, gerando a necessidade urgente de ações educativas que promovam a sua preservação desde os primeiros anos escolares (Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2021).

O ensino da conservação do solo nas escolas públicas desempenha um papel estratégico na formação de cidadãos conscientes e tecnicamente capacitados. Ao compreender a importância da física, fertilidade e biologia do solo, os estudantes podem adotar práticas sustentáveis em suas futuras atividades agrícolas ou mesmo em seu cotidiano (Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2024). Além disso, a conservação do solo está diretamente ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles que tratam da erradicação da fome, da promoção da educação de qualidade e da proteção dos ecossistemas terrestres.

Entre as práticas de conservação do solo que podem ser ensinadas em ambiente escolar estão o uso de cobertura vegetal, a rotação de culturas, o plantio direto e técnicas de controle da erosão, como a construção de curvas de nível e terraços (Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2024). Atividades práticas, como a instalação de pequenas hortas escolares ou experimentos demonstrativos sobre erosão e compactação, são métodos eficazes para tornar o aprendizado mais dinâmico e aplicável à realidade local (Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2024).

A integração da educação em solos com ações de extensão é outro fator crucial para o sucesso dessas iniciativas (Lima; Lima, 2024). A extensão permite que conhecimentos acadêmicos sejam levados à prática comunitária, criando pontes entre escolas, universidades, centros de pesquisa e produtores rurais. Essa interação promove a capacitação de professores e o acesso dos alunos a novas tecnologias e técnicas de manejo sustentável do solo (Costa Falcão; Falcão Sobrinho, 2024).

Entretanto, a implementação da educação em solos nas escolas públicas enfrenta desafios consideráveis, como a escassez de infraestrutura adequada, a falta de materiais didáticos específicos e a necessidade de formação contínua dos docentes (Canapelle et al., 2018). Superar esses obstáculos exige políticas públicas de incentivo à educação ambiental, parcerias interinstitucionais e o fortalecimento dos projetos de extensão universitária voltados às comunidades escolares.

METODOLOGIA

Conservação do solo na Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante, Videira, Santa Catarina

A atividade de extensão foi desenvolvida por discentes da 4ª fase do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira e aplicada na Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante (EEBJA), situada no município de Videira, Santa Catarina (Figura 1). Participaram da ação 19 alunos do 6º ano do ensino fundamental, com idades entre 10 e 12 anos, e seus professores.

Figura 1 – Vista da Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante, Videira, SC.

Fonte: autores (2025)

A metodologia adotada consistiu em uma abordagem teórico-prática. Inicialmente, foi realizada uma exposição dialogada, utilizando recursos audiovisuais (slides em power point), para introduzir conceitos fundamentais sobre a importância do solo, os processos de erosão e as práticas de conservação. Na sequência, foi conduzida uma atividade prática com o uso de uma maquete didática, construída previamente pelos discentes de Agronomia.

A maquete foi estruturada em uma bandeja de plástico subdividida em três compartimentos (Figura 2), representando diferentes condições de uso e manejo do solo: (i) solo com cobertura de vegetação nativa; (ii) solo exposto, sem cobertura ou práticas conservacionistas; e (iii) solo manejado com a implantação de terraços.

Figura 2 – Maquete didática elaborada por discentes de Agronomia para demonstração da importância da cobertura vegetal e terraços para controle de erosão do solo

Fonte: autores (2025)

Para simular o efeito da precipitação pluvial, foram realizadas aplicações controladas de água sobre os compartimentos, utilizando garrafas PET adaptadas como simuladores de chuva (Figura 3). Todos os materiais utilizados foram de baixo custo e de fácil aquisição, incluindo solo, vegetação cultivada, recipientes plásticos e água, a fim de possibilitar a replicação da atividade em outras unidades educacionais.

Figura 3 – Simulação de precipitação com garrafas PET conduzida por discentes de Agronomia

Fonte: autores (2025)

Durante a simulação, os alunos observaram os diferentes comportamentos de escoamento superficial, infiltração e perda de solo em cada situação representada na maquete. Após a demonstração prática, foi realizada uma avaliação formativa com perguntas direcionadas, com o intuito de verificar a assimilação dos conteúdos e estimular o pensamento crítico dos participantes.

DESENVOLVIMENTO

Ações extensionistas: práticas lúdicas para o ensino de Conservação de Solos na Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante, Videira, Santa Catarina

A apresentação teórica inicial (Figura 4) foi bem recebida pelos alunos da Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante (EEBJA), que demonstraram elevado interesse e participação ativa durante a exposição dos conceitos relacionados ao solo, à erosão e às práticas conservacionistas.

Figura 4 – Apresentação teórica em slides com a temática: Conservação de Solos

Fonte: autores (2025)

Durante a demonstração prática com a maquete, observou-se significativa curiosidade e envolvimento dos estudantes, que acompanharam atentamente as simulações e interagiram com perguntas e observações pertinentes (Figura 5). A comparação visual entre os diferentes compartimentos da maquete permitiu uma compreensão concreta dos efeitos da cobertura vegetal e do manejo adequado na

redução dos processos erosivos, facilitando a internalização dos conceitos teóricos abordados.

Figura 5 – Discentes da EEBJA acompanhando a simulação de chuvas em três condições de manejo de solo: (I) solo com cobertura de vegetação nativa; (II) solo exposto, sem cobertura ou práticas conservacionistas; e (III) solo manejado com a implantação de terraços

Fonte: autores (2025)

A avaliação formativa, realizada por meio de questionamentos ao final da atividade, evidenciou um bom nível de assimilação dos conteúdos, com todos os alunos participantes respondendo corretamente às questões propostas. Este resultado indica que a metodologia lúdica e prática foi eficaz para o alcance dos objetivos educacionais, favorecendo o aprendizado significativo.

Além disso, a experiência proporcionou aos discentes de Agronomia a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em um contexto real de ensino-aprendizagem, desenvolvendo competências relacionadas à comunicação científica, à didática e à responsabilidade socioambiental. A interação com a comunidade escolar reforçou a importância da extensão universitária como vetor de transformação social, promovendo a democratização do conhecimento e a conscientização sobre práticas agrícolas sustentáveis.

Os resultados obtidos neste projeto corroboram as evidências apresentadas na literatura quanto à eficácia das metodologias ativas e experimentais no ensino de

conservação do solo e água, especialmente no que se refere à promoção do pensamento crítico e à sensibilização dos estudantes para a conservação dos recursos naturais.

Nesse sentido, Lima, Andrade e Fortuna (2016) defendem que o ensino de solos deve ocorrer de forma participativa, utilizando metodologias e recursos didáticos que favoreçam a aprendizagem significativa. Segundo os autores, é fundamental integrar os aspectos físicos e humanos do solo, promovendo a conscientização dos educandos acerca de sua importância para o meio ambiente e para a satisfação das necessidades humanas.

Resultados semelhantes foram observados por Barros et al. (2017), que ao desenvolverem oficinas teóricas e práticas com alunos do 5º ano do ensino fundamental, identificaram maior interesse e engajamento dos estudantes nas atividades práticas. As dinâmicas relacionadas à infiltração e retenção de água no solo, à porosidade, à composição e à textura dos solos foram as que mais estimularam a participação, ressaltando a relevância das abordagens experimentais no ensino de conteúdos ligados ao meio ambiente.

De forma análoga, Silva e Santos (2016) argumentam que o despertar do interesse dos alunos pelo tema "solos" exige a utilização de estratégias práticas, como saídas de campo, experimentos e recursos visuais interativos. Tais práticas, ao promoverem a participação ativa dos estudantes, fortalecem a relação entre teoria e prática, contribuindo significativamente para a construção de um conhecimento mais sólido e aplicável.

Assim, os dados obtidos no presente projeto reforçam a necessidade de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de conservação de solos, bem como destacam a importância da extensão universitária como vetor de inovação pedagógica e de fortalecimento da educação ambiental nas escolas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de extensão realizada evidenciou a importância da aproximação entre o ensino superior e a educação básica para a promoção da consciência ambiental e do conhecimento técnico relacionado à conservação do solo. A

abordagem teórico-prática, com a utilização de uma maquete didática, mostrou-se eficaz na facilitação da compreensão de conceitos complexos por parte dos alunos do ensino fundamental, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes quanto à sustentabilidade dos recursos naturais.

Para os discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, a experiência proporcionou o desenvolvimento de competências essenciais à formação profissional, tais como a comunicação científica, a didática adaptativa e a responsabilidade socioambiental. Além disso, a ação reafirmou o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social, ao promover a democratização do conhecimento e fomentar práticas agrícolas sustentáveis junto às comunidades escolares.

Recomenda-se a continuidade e a ampliação de projetos similares, visando a expansão do alcance social e o aprofundamento da educação ambiental no contexto escolar.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais 53/2024, 55/2024 e 20/2024.

Agradecemos à Escola de Educação Básica Municipal Joaquim Amarante, de Videira, Santa Catarina, pelo apoio, pela receptividade e pela parceria na realização das atividades deste projeto. A colaboração da equipe gestora, dos professores e dos alunos foi fundamental para o desenvolvimento das ações de educação e extensão, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento e para a promoção da consciência ambiental.

REFERÊNCIAS

BARROS, W.N. et al. Percepção de solos: experiência com estudantes do 5ºano do Ensino Fundamental em escola de rede pública de Humaitá, AM. **Revista da**

Universidade do Vale do Rio Verde, Três corações, v.15, n.2, p.558-565, ago/Dez, 2017.

CAMPOS, Jean Oliveira; MARINHO, J. de O.; REINALDO, L. R. L. R. Experimentos como recursos didáticos para educação em solos no ensino de geografia. **Revista Ensino de Geografia (Recife)**, v. 2, n. 1, p. 167-186, 2019.

CANEPELLE, E.; KERKHOFF, J.T.; WRITZL, T.C.; STEIN, J.E.S.; SILVA, D.M.; REDIN, M. Ciência do solo nas escolas de ensino fundamental e médio. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBAS)**, v.8, n.3, p.41-50, 2018.

COSTA FALCÃO, C.L.; FALCÃO SOBRINHO, J. Material educativo sobre educação do solo: da produção acadêmica às ações de extensão na educação básica. **Revista Geopauta**, v.5, n.1, 2021.

COSTA FALCÃO, C.L.; FALCÃO SOBRINHO, J. Educação em solos: abordagens teóricas e metodológicas. **Acta Geográfica**, v. 18, n. 49, p. 97-116, 2024. Disponível em: <https://revista.ufr.br/actageo/article/view/8118> Acesso: em 26.abr. 2025.

LIMA, Jhones Silva; CAMPOS, Alfredo Borges de. O conteúdo solo na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino fundamental: uma análise crítica. **Terræ Didática**, v. 18(Publ. Contínua), p.1-10, e022025, 2022.

LIMA, E. do V.; LIMA, P. da S. L. Ferramentas eficazes na educação em solos: práticas de ensino promovidas via extensão. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, [S. l.], v. 7, n. 4, p. e75770, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/75770> Acesso em: 26 abr. 2025.

LIMA, J. S.; ANDRADE, S. F.; FORTUNA, D. S. Pedologia aplicada à Geografia: desafios e perspectivas na educação básica. **Caderno de Estudos Geoambientais – CADEGEO**, v.07, n.01, p.05-20, 2016. Disponível em: <http://www.cadegeo.uff.br/index.php/cadegeo/article/download/42/24> Acesso em: 26 abr. 2025.

SALOMÃO, Vera Lúcia Nogueira; RIBON, Adriana Aparecida; SOUZA, Ivanilda Cabral de. O ensino de solos na educação básica: estudo de caso de duas escolas da rede privada no município de Palmeiras de Goiás-GO. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v. 17, n. 34, p. 355, 2020.

SANTOS, Rosemery Alesandra firmino dos; BLUM, Susana Churka; DOS SANTOS, Smaielo Flores da Conceição Borges; SOARES, Stallone da Costa; CARDOSO, Edvaldo Renner da Costa; RAMOS, Elisia Gomes; ZULIANI, Daniela Queiroz. Educação em solos no Maciço de Baturité: experiência com alunos do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, [S. l.], v. 9, n. 2, 2019.

SILVA, M.B.; SANTOS, A.C.R.L.C. A importância de aulas práticas para o ensino de solos na educação fundamental. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS, 8., 2016. São Paulo. **Anais...** São Paulo: Humanitas, p.294-299, 2016.